

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СУМСКОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ

Статья посвящена анализу таксономических единиц (региональные природно-территориальные комплексы) в обновленной схеме физико-географического районирования Сумского Приднепровья. Проводится краткая ландшафтная характеристика отдельных структурных единиц физико-географического районирования.

Выявление и исследование региональных природно-территориальных комплексов (РПТК) связано с физико-географическим районированием конкретного региона (природного или административно-территориального). Физико-географическое районирование ставит своей основной целью комплексное изучение этих РПТК, выделенных на основе ландшафтного сопряженного анализа зональных и азональных факторов. При районировании главным критерием служит не сходство, а генетическая связь, пространственные взаимоотношения составных территориальных единиц, а также общность их исторического развития, когда объединяются территории обязательно смежные, связанные в своем развитии и пространственно сопряженные [1, 7].

История физико-географического районирования Сумского Приднепровья насчитывает более ста лет. Профессор Новороссийского (Одесского) университета Г.И. Танфильев в 1897 году составил первую схему физико-географического районирования Европейской России, в состав которой входила территория современной Сумской области. В начале прошлого века российскими географами опубликованы новые схемы физико-географического районирования Европейской России, базирующиеся на ландшафтном принципе выделения таксономических единиц (П.И. Броунов, А.А. Крубер, В.П. Семенов Тян-Шанский, Л.С. Берг).

В советское время физико-географы Киевского (А.М. Маринич, П.Г. Шищенко и др.) и Харьковского (В.Л. Виленкин, В.Н. Никитин и др.) университетов составили схемы физико-географического районирования Украины и собственно Сумской области [2, 8, 9].

В последние годы появились интересные публикации по данной проблеме у Киевских географов [3, 4]. Географы Сумщины в течение двадцати лет также включены в научные процессы выявления изучения региональных природно-территориальных комплексов своего родного края [6]. Авторы настоящей публикации использовали богатый опыт своих предшественников и

на основе ландшафтной среднемасштабной карты с выделением видов ландшафтов (масштаб 1:400 000) предприняли попытку разработать обновленную схему физико-географического районирования Сумского Приднепровья (в административных границах Сумской области). Предложенная схема районирования хорошо стыкуется со схемами соседних областей Украины и России, которые выполнены коллегами из Брянска, Курска, Воронежа и Полтавы.

При районировании нами была принята двухрядная зонально-азональная система таксономических единиц (страна, зона, провинция, округ и ландшафтный район) и использованы два концептуально-методологических принципа: 1 – объективности, реальности существования конкретных РПТК; 2 – их территориальной и генетической целостности [5, 6, 7]. Для получения однородных и сравнимых результатов при районировании, отвечающим нашим принципам, были использованы два основных методических приема: 1 – сопоставление отраслевых карт (геологических, геоморфологических, почвенно-геоботанических и др.) для анализа зональных и аazonальных ландшафтоформирующих факторов и предварительного уточнения границ РПТК; 2 – анализ ландшафтно-типологических разномасштабных картосхем, выполненных авторами статьи и другими исследователями.

Крупнейшей таксономической единицей является *физико-географическая страна*, которая отличается единством литолого-тектогенного строения и рельефа, общими макроатмосферными циркуляционными процессами и развитием зональных типов ландшафтов. Вся территория Сумского Приднепровья входит в состав Восточно-Европейской (Русской) равнинной страны. Ведущими факторами обособления ландшафтных зон являются различия в соотношении тепла и влаги, и связанные с этим зональные особенности водного стока (гидрофункционирования в целом), педогенеза, растительного и животного мира. На территории региона, в пределах указанной страны, выделяются две *ландшафтные зоны*: смешанных лесов и лесостепи. В *ландшафтных провинциях* региональные специфические особенности их геолого-геоморфологических и климатических условий накладывают отпечаток на индивидуальный характер взаимодействия и функционирования водного стока, почв, растительности и других геокомпонентов ландшафтов.

На территории Сумского Приднепровья выделяют три провинции: Полесскую (А), Левобережно-Днепровскую низменную лесостепную (Б) и Среднерусскую возвышенную лесостепную (В) (рис. 1).

Рис. 1. Схема физико-географического районирования Сумского Приднепровья (сост. Б.Н. Нешатаевым)

А. Полеская смешаннолесная провинция низменных моренно-зандровых гидроморфных равнин, СЛ. – зона смешанных лесов, А – Полеская провинция, I – Шосткинский волнисто-равнинный округ: 1 – Знобь-Нерусский район, 2 – Шосткинско-Ивотский район. ЛС – зона лесостепи, Б – Левобережно-Днепровская провинция, II – Роменско-Конотопский округ: 3 – Присеймский террасовый район, 4 – Сульский район, 5 – Псельско-Хорольский район, 6 – Снагость-Вирский район. III – Ахтырско-Котелевский округ: 7 – Ворсклинско-Мерлинский террасовый район. В – Среднерусская возвышенная лесостепная провинция – IV – Глуховско-Сумский округ: 8 – Клевень-Эсманский район

(Глуховское плато), 9 – Псельско-Ворсклинский междуречный внеледниковый (перегляциальный) район.

В основу выделения *ландшафтных округов*, как функционально и иерархически подчиненных генетических элементов провинций, положены особенности местной палеогеографии, неотектонические и литолого-петрографические факторы, влияющие на характер функционирования ландшафтоформирующих литодинамических и физико-географических процессов. В трех провинциях выделено четыре ландшафтных округа.

Наименьшей и основной таксономической региональной единицей (РПТК) районирования является *ландшафтный район*. Он выделяется как составная генетическая часть округа в связи с локальными изменениями в рельефе, в интенсивности функционирования современных природных и природно-антропогенных процессов, которые обуславливают местные смены гидрофункционирования, почвенно-растительного комплекса и, как следствие, формируют своеобразную индивидуальную ландшафтно-морфологическую структуру этого РПТК.

А. ПОЛЕССКАЯ СМЕШАННОЛЕСНАЯ ПРОВИНЦИЯ НИЗМЕННЫХ МОРЕННО-ЗАНДРОВЫХ ГИДРОМОРФНЫХ РАВНИН

І. Шосткинский волнисто-равнинный округ Новгород-Северского моренно-зандрового Полесья с дерново-подзолистыми почвами под борами, суборами, пойменными лугами и низинными (травяными) болотами.

Ландшафтоформирующее значение в округе имеют коренные меловые породы мезозоя и, в южной части, эоценовые отложения палеогена. Антропогеновый литологический комплекс представлен размытыми моренными отложениями днепровского (среднеплейстоценового) возраста и соответствующими водно-ледниковыми зандровыми наносами (в долине р. Десна можно встретить и позднеплейстоценовые долинные зандровые толщи из светлого крупнозернистого кварцевого песка с примесью мелкой гальки кристаллических горных пород). Рельеф округа в целом равнинный, эрозионное расчленение очень незначительное, оно несколько возрастает к югу и востоку.

Климат типичный умеренно-континентальный: средняя январская температура воздуха составляет $-7^{\circ}\dots-8^{\circ}\text{C}$, а среднеиюльская – $+18^{\circ}\dots+19^{\circ}\text{C}$ тепла. Осадков выпадает 550-600 мм в год. Заболоченность составляет 7% всей площади округа. Доминируют дерново-подзолистые почвы легкого

гранулометрического состава и различной степени оглеения. По долинам рек представлены болотные почвы и низинные торфяники.

В растительном покрове господствуют перестойные сосновые леса; значительные массивы занимают (синантропные) дубово-сосновые и липово-дубово-сосновые леса. Большие площади в округе представлены агроценозами на месте сведенных (смешанные) лесов. В поймах рек развиты низкотравные малопродуктивные луга, низинные эвтрофные болота и черноольшанниковые топи (рис. 2).

1. *Знобь-Нерусский ландшафтный район низкого слабодренированного моренно-зандрового Полесья и дерново-слабоподзолистыми оглеенными и опесчанеными почвами под борами травяными и суборами.*

В основу выделения этого района был положен комплекс взаимосвязанных признаков: палеогеографические особенности развития полесских регионов, широкое распространение коренных меловых отложений и песчаных наносов антропогена, довольно высокая заболоченность пониженных местоположений и своеобразный смешаннолесной полесский почвенно-растительный комплекс.

Рис. 2. Заболоченный участок поймы р. Шостки. *Фоно Н.П. Кныша*

Ландшафтный район испытывает неотектоническое опускание со скоростью 2-3 мм в год. Этот процесс позволяет аккумуляроваться в среднем плейстоцене на коренных мергельно-меловых породах мезозоя значительным толщам гляциальных моренных отложений и водноледниковым наносам из

перемытых кварцевых и глинистых песков и супесей. Рельеф района представляет собой низменную долинно-речную и аккумулятивную зандровую равнину, повышающуюся к востоку. Здесь иногда встречаются древние денудационные останцы. В местах, где меловые породы близко подходят к земной поверхности они способствуют развитию просадочных округлых блюдеч карстового генезиса до 30-50 м в диаметре (гидроморфные урочища с болотным высокотравьем или изреженными низкобонитетными сфагновыми борами). Доминируют в районе различные фитоценотические типы синантропных и коренных сосняков и дубово-сосновых лесов, спорадически встречаются вторичные березняки (рис. 3).

Рис. 3. Типичный ландшафт Знобь-Новгородского ландшафтного района. Фото А.А. Корнуса

Большая часть низинных травяных и травяно-моховых болот уже осушена и занята агрофитоценозами. В обширной гравистой пойме р. Десна (до 3-4 км) и некоторых её приток в притеррасной экозоне развиты заочкаренные крупнотравные черноольшанники, центральная и прирусловая экозоны представлены злаково-разнотравными лугами, перемежающимися в низких западных участках пойм с гидрогигрофильными лугово-болотными ассоциациями.

Ландшафтный район давно освоен человеком, особенно его террасовые местоположения, они на 70-80% вовлечены в современное

природопользование: землепользование, мелиорация, лесопользование, водопользование. Поэтому современные ландшафты района в значительной степени антропогенно модифицированы и трансформированы.

2. Шосткинско-Ивотский ландшафтный район террасового слаборасчлененного высокого Полесья с аллювиально-зандровыми и опольными комплексами на дерново-среднеподзолистых супесчаных почвах под травяными борами и суборами, липняковыми дубравами, пойменными гигро-мезофильными лугами и травяными болотами, обширными агрофитоценозами.

Большая часть ландшафтного района представлена долинно-речной системой Десны (Придеснянская террасовая низменно-зандровая равнина). На юго-востоке равнина довольно резко переходит в Среднерусскую возвышенность, границей между ними служит древняя плиоцен-миоценовая терраса р. Десны. Для рельефа равнины характерно развитые разновозрастных серий эрозионно-аккумулятивных плейстоценовых надпойменных террас, поднимающихся ступенями от голоценовой поймы Десны (110-110 абсолютной высоты) до эрозионно-денудационных останцово-фрагментарных отрогов Среднерусской возвышенности (180-200 м абсолютной высоты). Придеснянская зандровая равнина сложена песками и супесями древнеаллювиального и водноледникового генезиса, которые сформировали эолово-аккумулятивные комплексы дюнно-кучугурного типа. В районе доминируют зональные дерново-среднеподзолистые супесчаные почвы на разных стадиях оглеения. Только на юго-западе района (бассейны рр. Ивотки, Шостка, Эсмань, Реть) развиты дерново-слабоподзолистые песчаные почвы. Отдельными пятнами на хорошо дренированных приподнятых местоположениях междуречья Ивотки и Шостки представлены полностью распаханые опольные комплексы со светло-серыми и даже тёмно-серыми оподзоленными почвами. Опольные комплексы располагаются на возвышенных участках в стыковой полосе зоны смешанных лесов и зоны лесостепи и отделяются от последней зандровыми пространствами. Они имеют лёссовидный характер подстилающих почвообразующих пород [5]. В результате активного природопользования за последние 100-150 лет зональный растительный покров района сильно трансформировался. Коренными (условно-коренными) являются дубово-сосновые и сосновые леса, они фрагментарно сохранились только вдоль рек Ивотка, Шостка, Осота, Эсмань. Небольшими островками на хорошо дренированных местоположениях встречаются деградированные реликты липово-дубовых лесов – типичных представителей южнополесских ландшафтов.

Рис. 4. Дефляция песчаных почв в пойме р. Десны. Фото Корнуса А.О.

Ландшафтный район давно освоен человеком, его природно-ресурсный потенциал почти полностью вовлечён в природопользовательский оборот. В связи с этим, необходимо проводить активные средосберегающие мероприятия: создавать антидефляционные полезачитные лесные полосы (см. рис. 4), сохранять приречные средоулучшающие зональные лесные комплексы и водорегулирующие низинные осоковые и осоково-гипновые болота.

Б. ЛЕВОБЕРЕЖНО-ДНЕПРОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ НИЗМЕННЫХ ТЕРРАСОВЫХ ЛЁССОВЫХ РАВНИН

II. Роменско-Конотопский округ северной ледниковой части слаборасчлененной Полтавской лёссовой равнины с проходными долинами, с приречными оврагами, балками на суглинистых малогумусных чернозёмах под реликтовыми синантропными дубравами и агрофитоценозами на месте луговых степей.

Ландшафтоформирующее значение имеет положение округа в пределах стыковой полосы двух тектоморфоструктур – Днепроовско-Донецкой впадины и юго-западного борта Воронежской антеклизы, которые осложнены многочисленными локальными неотектоструктурами положительного знака и

хорошо выраженными в современном рельефе. Коренные породы представлены палеоген-неогеновыми песками и опесчаненными глинами, а антропогенный литологический комплекс представляют моренные суглинки и глины с валунами и дресвой местных горных пород, водноледниковые супеси и пески перекрываемые мощными лёссовыми отложениями среднего и позднего плейстоцена. Рельеф округа равнинно-низменный слабоволнистый, абсолютные высоты колеблются в пределах 130-170 м. Неотъемлемыми элементами сглаженных лёссовых равнин являются реликтовые проходные долины стока среднеплейстоценового возраста, разрезающие невысокие междуречные плато, а также речные долины, их глубокие приречные овраги, балки и многочисленные суффозионные западины.

Климат округа более теплый и мягкий, чем в Полесье. Средняя январская температура воздуха составляет $-6^{\circ}\dots-7^{\circ}\text{C}$, а среднеиюльская $+19^{\circ}\dots+20^{\circ}\text{C}$, осадков выпадает 500-550 мм в год. Почвенный покров представлен зональными типичными малогумусными чернозёмами, и только в пределах речных долин, ранее значительно залесенных, наблюдается сложная мозаика почв от оподзоленных чернозёмов до светло-серых и даже дерново-слабоподзолистых сильноопесчаненных. Естественная зональная лугово-степная и широколиственная лесная растительность уничтожена человеком 200-300 лет назад. На их месте доминируют агрофитоценозы. Небольшие фрагменты синантропных суборей, боров и клёново-липовых дубрав представлены только в речных долинах (нагорные, байрачные и пойменные дубравы, изреженные сосняки надпойменных террас). Неотъемлемыми элементами современных агроландшафтов являются многочисленные искусственные лесные полевозащитные полосы.

3. Присеймский террасовый слаборасчлененный ландшафтный район низменной лёссовой равнины с малогумусными суглинистыми чернозёмами под островными реликтовыми дубравами и агрофитоценозами.

Территория района представлена долинно-речной системой нижнего Сейма и Яготинской моренной террасой р. Днепр. Коренные горные породы палеоген-неогена (зеленоватые пески с пачками фосфоритов) и меломергельные толщи (только по правобережью р. Сейм) вскрываются иногда в речных долинах и глубоких оврагах (рис. 5), а антропогенный литоконкомплекс из днепровской валунной морены, древнеаллювиальных песков, лёссов и лёссовидных суглинков вскрывается повсеместно в речных руслах и коренных склонах, оврагах и многочисленных карьерах. Рельеф района пологоволнистый, местами абсолютно плоский. В долине р. Сейм выделяется

четыре плейстоценовых надпойменных террасы с выровненной поверхностью. Размытая Яготинская моренная терраса р. Днепр расчленена небольшими балками и неглубокими оврагами и почти слилась с плоским междуречным плато рр. Сейм и Терн.

Рис. 5. Выходы мела в долине р. Сейм. Фото А.А. Корнуса

На типичных малогумусных чернозёмах, занимающих древние террасы и междуречные плато, доминируют агрофитоценозы. Лесистость достигает 10-15% на левобережье. Господствуют долинные водоохранные островные леса: сложные боры и суборы на первой надпойменной террасе р. Сейм и его притоков (Клевень, Езуч, Куколка) нагорные дубравы по высоким коренным склонам из клёново-липово-лещиновых дубняков и пойменные дубравы уремного типа. Отдельные небольшие фрагменты деградированных луговых злаково-разнотравных степей можно ещё встретить на крутых обрывистых склонах речных долин. В заливаемой пойме Сейма представлены разнотравно-злаковые луга довольно высокой продуктивности.

Ландшафты района давно находятся в природопользовательском освоении. Основное внимание следует уделить уникальной пойме р. Сейм, где ныне созданы природоохранные резерваты. Они выполняют большую средоохранную и ландшафтоформирующую комплексную функцию,

способствуют устойчивому оптимальному функционированию всей долинно-речной системы.

4. Сульский ландшафтный район расчлененной лёссовой равнины с разнообразными флювиальными морфосистемами и активными литодинамическими склоновыми процессами на широковолнистых междуречных плато и долинных плакорах с малогумусными тяжелосуглинистыми чернозёмами и комплексом серых лесных почв под обширными агрофитоценозами на месте бывших луговых степей и реликтовыми фрагментами нагорных и байрачных дубрав.

Значительную ландшафтоформирующую роль в районе выполняют локальные солянокупольные морфоструктуры. Они оказывают влияние на активизацию склоново-флювиальных морфогенетических процессов, на морфометрию речных долин. В целом рельеф представлен слабоволнистой наклонной низменной равниной, имеющей средние абсолютные отметки 150-165 м, с многочисленными реликтовыми проходными долинами стока (рис. 6), ложбинами, балками и современными приречными оврагами.

Долинно-речная система Сулы, врезанная в палеоген-неогеновые толщи из песков, песчаников, глин, имеет асимметричное строение: правый её борт в виде коренного высокого крутого склона с размытыми фрагментами древних террас и много численными шишаковыми морфокомплексами, оврагами, живописными обнажениями коренных и четвертичных горных пород диссонирует с её низким террасированным левым бортом. Здесь, после выровненной заболоченной поймы, прослеживается позднеплейстоценовая надпойменная терраса, сложенная в основном песками и супесями с дюнно-кучугурным морфокомплексом. Более зрелые (среднеплейстоценовые) надпойменные террасы (их две) представляют широкие и выровненные аккумулятивные равнины с многочисленными суффозионными блюдцами в лёссовых отложениях.

Широкое развитие в районе получили типичные среднесуглинистые малогумусные чернозёмы и только по приречным правобережьям Сулы и Терна, на месте бывших плакорных дубрав, представлены серые и тёмно-серые лесные почвы и оподзолённые чернозёмы.

Рис. 6. Проходная долина на междуречье Сула-Хорол. Фото А.А. Корнуса

Естественная зональная растительность сохранилась очень слабо. Лесные и разнотравно-степные природные комплексы уже 200-300 лет трансформированы в агрофитоценозы. Вторичные молодые леса (субори, судубравы, дубравы) островками развиты по речным долинам и балкам (нагорье, пойменные и байрачные дубравы). Фрагментарно на первой (боровой) надпойменной террасе р. Сулы встречаются деградированные сосновые насаждения. В Сулинской пойме доминируют гигро- мезофильные луга в состоянии сильной дигрессии и гидроморфные плавневые высокотравные комплексы из тростника, рогоза и камыша. Фрагменты деградированных луговых разнотравных степей спорадически можно встретить по склонам приречных балок, проходных долин и крутым долинным склонам Сулы, Терна.

Ландшафты района давно вовлечены человеком в природопользовательский оборот. Поэтому главной задачей в рациональном сбалансированном современном использовании его природно-ресурсного потенциала является оптимальные средосберегающие агротехнологии: безотвальная почвообработка, создание древесно-кустарниковых кулисных полос в эрозионноопасных долинных местоположениях, взятие под охрану уникальных пойменно-плавневых природных комплексов в пойме Сулы и Терна.

5. *Псельсько-Хорольський ландшафтний район нахлонної полого-волнистої расчлененної лёссової рівнини з островками ледниково-озерних і водноледникових отложень, з численними суффузійними западинами, балками, прохідними долинами талого водного стоку, з слабосмитими типичними малогумусними чорноземами під обширними агрофітоценозами, фрагментами нагорних дубрав і остепнених сосняків.*

Большое ландшафтообразующее значение имеют в районе коренные и четвертичные горные породы. Палеоген-неогеновые толщи представлены зеленовато-серыми и белыми песками с прослоями супесей и пестроцветных глин. Междуречные плато, миоцен-плиоценовые долинныя плакоры-террасы и древние антропогеновые надпойменные террасы Псла сверху выстланы лёссами плейстоценовыми и лёссовидными суглинками (общая мощность их 10-15 м). На правобережных междуречных плато рек Псла, Хорола и Груни отдельными островами встречаются среднеплейстоценовые моренно-озерные безвалунные суглинки перекрытые флювио-гляциональными маломощными слоистыми песками, супесями с мелкой хорошо окатанной галькой адвентивных кристаллических пород и угловатыми обломками (в виде дресвы) местных мезо-кайнозойских горных пород. Изредка встречаются эрратические валуны крупных размеров (рис. 7а).

а)

б)

Рис. 7. а) эрратический валун (Липово-Долинский район); б) вид на долину р. Хорол (Липово-Долинский район). Фото А.А. Корнуса

Рельеф района представлен расчлененной пологоувалистой низменной лёссовою равниною, изрезанной среднеплейстоценовыми реликтовыми прохідними долинами талого водного стоку і балками глибиною 15-20 м (рис. 7б). На междуречных плато и надпойменных террасах, где близки к поверхности лёссы, много суффузійних блюдєц. Господствують типичні малогумусні середнесуглинністі чорноземи, окремими плямами, на місцє бывлх дубрав, представлені тьмно-серіє почви і оподзоленніє чорноземи.

Естественная зональная растительность (луговые разнотравные степи и островные плакорные дубравы) не сохранилась, они давно трансформированы человеком в агрофитоценозы. По правому возвышенному берегу Псла фрагментарно встречаются клёново-липово-дубовые леса (нагорные дубравы), а в речных долинах – сложные субори и травяные остепненные сосновые леса. На междуречье Псла и Ворсклы среди обширных полей спорадически представлены дубовые рощицы и небольшие байрачные липово-дубовые леса, а также искусственные лесополосы из ясеня, дуба и вяза. В поймах рек развиты мезофильные малопродуктивные злаково-разнотравные луга и гидроморфные черноольшанники.

Давнее тотальное природопользовательское освоение природных ресурсов района объективно обусловило и современные природосберегающие и средорегулирующие оптимизационные мероприятия. К наиболее важным из них следует отнести: активное лесовосстановление на правом берегу Псла и особенно в верховьях рек Хорол и Грунь для борьбы с водной эрозией (площадной и линейной), негативными склоновыми литоморфогенетическими процессами; необходимо передать 300-400 га ныне не используемых сельскохозяйственных земель заповеднику «Михайловская целина» для создания надежной буферной экополосы по его периметру.

б. Снагость-Вирский ландшафтный район выровненно-слабоволнистой лёссовой равнины с многочисленными флювиогенными реликтовыми проходными долинами, балками, ложбинами и суффозионными западинами на малогумусных чернозёмах под обширными агрофитоценозами, с островами черноольшанников и высокотравных тростниково-рогозовых болот по речным долинам и гидроморфным днищам балок и проходных долин.

Рельеф района представляет собой слабоволнистую расчлененную низменную лёссовую равнину с абсолютными высотами 150-180 м. Коренные породы палеоген-неогена из песка, глин и плотных серых песчаников выходят иногда на дневную поверхность в неглубоких речных долинах приречных оврагах. Рыхлые четвертичные отложения представлены значительными накоплениями лёсса и лёссовидных суглинков, небольшими островками встречаются размытые ледниковые наносы, в речных долинах развиты аллювиальные осадки, а в многочисленных проходных долинах и балках господствуют мощные делювиальные склоновые наносы. В районе доминируют типичные малогумусные чернозёмы, небольшими островками на приподнятых дренированных местоположениях можно встретить и тёмно-серые почвы. Естественный растительный покров почти полностью

трансформирован в результате исторического природопользования. Луговые злаково-разнотравные степи и приречные липово-ясенево-дубовые леса, ранее широко представленные в районе, ныне распаханы и заняты агрофитоценозами.

III. Ахтырско-Котелевский округ южной внеледниковой части Полтавской лёссовой равнины с южнолесостепными среднегумусными чернозёмами под обширными агрофитоценозами на месте разнотравно-злаковых степей и реликтовыми фрагментами долинно-речных широколиственных и сосновых лесов.

Большое ландшафтоформирующее значение в округе имеют новейшие (палеоген-неогеновые) локальные тектонические структуры дифференцированных знаков. Они определяют морфоструктурные и гидроморфологические особенности речных долин, рельеф междуречных плато и интенсивность функционирования морфогенетических процессов в коренных палеоген-неогеновых и молодых антропогенных горных породах. Четвертичный морфо-литологический комплекс представлен на междуречьях и древних речных террасах мощными слоями лёсса и лёссовидных суглинков, разновозрастными аллювиальными песчано-суглинистыми отложениями в речных долинах и пролювиально-делювиальными глинисто-суглинистыми рыхлыми наносами в балках и современных оврагах. Среднеянварская температура воздуха составляет $-6...-7^{\circ}\text{C}$, а в июле достигает $+20...+21^{\circ}\text{C}$. Атмосферных осадков выпадает за год около 450-500 мм, много влаги испаряется (360-390 мм) и поэтому довольно часто происходит почвенно-атмосферная засуха. В округе доминируют типичные среднегумусные чернозёмы тяжелого гранулометрического состава. Растительный покров ярко репрезентирует подзону южной лесостепи и ныне представлен мозаичными и небольшими по площади синантропными клёново-дубовыми и сосновыми лесами в речных долинах, пойменными остепненными лугами, гидрогаломорфными высокотравными плавневыми сообществами, деградированными левадами и черноольшанниками. Значительные пространства в округе заняты агрофитоценозами на месте разнотравно-злаковых степей.

7. Ворсклинско-Мерлинский террасовый ландшафтный район расчлененной лёссовой равнины со среднегумусными тяжелосуглинистыми чернозёмами над островными массивами плакорных и нагорных дубрав, остепненных сосняков, лесными полезащитными полосами и обширными агрофитоценозами на месте былых луговых разнотравно-злаковых степей.

Наиболее древними коренными породами в районе являются палеогеновые пески, мергели, песчаники и неогеновые серые пески и глины; небольшими островами представлены полтавские миоценовые пески белого и

желтого цвета. Все эти горные породы на междуречных плато перекрываются несколькими слоями лёссов с ископаемыми древними палеопочвами и лёссовидными суглинками на склонах этих междуречий. Рельеф района представляет собою две смежных долинно-речных системы: Ворсклы и Мерлы, которые разделяются друг от друга на территории Харьковской области довольно плоским слабоволнистым междуречным плато высотой 180-190 м. Высокое правобережье р. Ворсклы, испещренное балками и оврагами, к северу постепенно переходит в отроги Среднерусской возвышенности. Левобережная часть речной долины Ворсклы представлена серией эрозионно-аккумулятивных аллювиальных надпойменных террас (до 3-4 террас), которые к югу, у самой границы Сумской области, плавно переходят в лёссовые долинные плакоры (миоцен-плиоценовые денудированные террасы) и междуречное плато с множеством суффозионных блюдечек.

В районе господствуют типичные чернозёмы тяжелого гранулометрического состава и только на первой надпойменной (боровой) террасе Ворсклы развиваются интразональные дерново-слабоподзолистые песчаные почвы. По Ворсклинскому возвышенному правобережью под пологом нагорных и байрачных дубрав сформировались оподзоленные и выщелоченные чернозёмы и тёмно-серые почвы. Очень пестрый почвенный покров представлен в пойме Ворсклы: в прирусловой экозоне – на зрелых высоких поймах аллювиально-дерновые слоистые супесчаные почвы, на молодых низких поймах аллювиально-слоистые бесструктурные песчаные почвы; в центральной экозоне – на выровненных поймах аллювиально-дерновые зернистые почвы и луговые чернозёмы на гривах. Все они имеют явные признаки содового засоления. Под пологом левадной растительности (пойменные дубравы) формируются тёмно-серые лесные почвы, а в пониженной притеррасной экозоне развиты гидроморфные виды пойменно-болотных почв с явными признаками оторфовывания, оглеения и солонцеватости.

Растительный покров ландшафтного района претерпел большие антропогенные трансформации в результате давнего (300-350 лет) природопользовательского освоения. На боровой террасе Ворсклы фрагментарно сохранились кустарниково-травяные остепненные сосняки и субори, на возвышенном долинно-речном правобережье сохранились синантропные нагорные и байрачные ясеневые и клёново-липовые дубравы с подлеском из клёна полевого, лещины, бересклета европейского и высоким разнотравным неморальным ярусом.

На древних надпойменных террасах и междуречном плато левобережья представлены многочисленные полезачитные и лесные противозерозные кулисные полосы из белой акации, ясеня и дуба. В поймах рек Ворсклы и Ворсклица широко развиты высокотравные осоково-рогозово-тростниковые гидроморфные плавневые болота, которые увеличивают свои площади за счет быстрого заселения и последующей эвтрофикации многочисленных рукавов, саг, стариц и луга (рис. 8а, 8б).

Рис. 8. а) эвтрофикация одного из отмерших рукавов р. Ворсклы; б) луг в пойме Ворсклы.
Фото А.А. Корнуса

В. СРЕДНЕРУССКАЯ ВОЗВЫШЕННАЯ ЛЕСОСТЕПНАЯ ПРОВИНЦИЯ СИЛЬНО РАСЧЛЕНЕННЫХ ЛЁССОВЫХ РАВНИН

IV. Глуховско-Сумский округ возвышенной сильно расчлененной лёссовой равнины на мезо-кайнозойских карбонатных и песчано-глинистых горных породах с оподзоленными и выщелоченными чернозёмами и комплексом серых лесных почв под островными массивами широколиственных лесов и агрофитоценозами.

В пределах Сумской области округ включает западные и юго-западные отроги Среднерусской возвышенности, на севере он граничит с зоной смешанных лесов, а на юге с подзоной южной лесостепи. Округ имеет естественное продолжение на восток, в пределы России. В морфоструктурном отношении он соответствует Воронежской антеклизе, сложенной более молодыми (мезозойско-кайнозойскими) морфоструктурными блоками и линеаментами, которые довольно хорошо выражены в индивидуальных особенностях местного ярусного рельефа и гидрографической сети [6].

Наиболее древними горными породами, вскрывающимися иногда на дневной поверхности являются меловые и мергельные отложения верхнего мезозоя. Перекрывающие их палеоген-неогеновые маломощные толщи из песков, песчаников и глин, повсеместно обнажаются в речных долинах, в

оврагах и балках. Антропогенные накопления представлены лёссом, лёссовидными суглинками, а на севере округа (Глуховское плато) даже ледниковыми и водно-ледниковыми зандровыми песками и суглинками. Поверхность округа – типичная эрозионно-денудационная пластовая возвышенная лёссовая равнина с абсолютными высотными отметками 210-225 м. Морфоструктурные блоки испытывают неотектоническое воздымание со скоростью 5-6 мм/год, что обуславливает значительное эрозионное расчленение местного рельефа и активную механическую и химическую денудации. Климат округа более континентальный, среднеянварские температуры воздуха составляют $-7...-9^{\circ}\text{C}$, а июльские – $+18...+19^{\circ}\text{C}$. Среднегодовое количество атмосферных осадков на наветренных западных склонах достигает до 550-600 мм и более. Доминируют все три подтипа серых лесных почв, оподзоленные и выщелоченные чернозёмы, большие площади округа заняты малогумусными типичными чернозёмами. В настоящее время лесистость в округе колеблется от 12% до 20%. Леса в основном синантропные и располагаются тремя довольно крупными массивами: Эсмань-Клевеньский массив из зональных клёново-липовых дубрав, Псельский массив из классических долинно-речных нагорных клёново-ясеневых дубрав и травяных сосняков «боровой террасы», лесной массив расчлененного Псельско-Ворсклинского междуречья из бонитетных клёново-дубовых лесов, судубрав, суборей и остепненных боров.

8. Клевень-Эсманский ландшафтный район (Глуховское плато) северной ледниковой части возвышенной лёссовой равнины на коренных меловых и палеоген-неогеновых горных породах с оврагами, балками, карстовыми морфосистемами на комплексе серых лесных оподзоленных почв северной лесостепи под островными изреженными дубравами, судубравами и агрофитоценозами на месте бывших широколиственных лесов и остепненных лугов.

Речные долины Эсмани, Клевени вскрывают древние меловые толщи кампанского яруса. Палеоген-неогеновые маломощные отложения из песков, песчаников и глин перекрыты в основном лёссовидными суглинками и тонкими слоями лёссов. Встречаются иногда перекрытые моренные и водноледниковые зандровые отложения из валунных суглинков и кварцевых песков среднеплейстоценового возраста, перекрытые лёссовидными суглинками с лёссами позднего плейстоцена. В результате ледниковой экзарации, эрозии и аккумуляции поверхность района достаточно сглажена и денудирована, только по правобережьям рек Клевень и Эсмань местность испещрена молодыми

оврагами и балками. На междуречных плато и плакорах хорошо представлены карстовые морфоскульптуры (рис. 9а), суффозионные просадочные блюдца. К многочисленным древним ящикообразным балкам приурочены многие сёла – эта специфическая топография населённых пунктов объясняется карстом, т.к. грунтовые воды в меловых породах междуречных плато залегают глубоко. Влияние меловых пород и карста на морфологию и морфометрию речных долин проявляется в их каньонообразности.

В более расчлененной западной части района господствуют светло-серые лесные почвы, а в пологоволнистой восточной части – оподзоленные чернозёмы. Среди распаханых территорий, особенно по речным долинам, небольшими зелеными массивами представлены вторичные березняки, субори и нагорные клёново-липовые дубравы. На склоновых меловых местоположениях рек Эсмань и Клевень можно встретить небольшие фрагменты реликтовой лугово-степной и кальцефильной растительности, напоминающих меловую растительность «сниженных Альп» в Курской, Воронежской и Белгородской областях России.

Рис. 9. а) карстовая воронка (Глуховский район). Фото В.А. Жукова;
б) активный овраг (Сумский район). Фото А.А. Корнуса

Ландшафты района давно находятся в природопользовательском обороте и поэтому нуждаются в эколого-оптимизационных мероприятиях, направленных на восстановление своего природно-ресурсного потенциала и улучшение своих средообразующих и ландшафтоформирующих функций. Среди этих мероприятий следует выделить: создание склоновых противоэрозионных (водная и ветровая эрозия) кулисных лесных полос; создать в речных долинах Клевени и Эсмани ландшафтные болотно-пойменные и меловые склоновые резерваты с целью улучшения долинного

гидрофункционирования и сохранения уникальной локальной геосреды для устойчивого развития разнообразных северолесостепных ландшафтов, которые на Восточно-Европейской равнине сильно трансформированы и почти не сохранились в естественном состоянии.

9. *Псельско-Ворсклинский междуречный внеледниковый (перегляциальный) ландшафтный район сильнорасчлененной возвышенной лёссовой равнины на мезозойских мело-мергельных и песчано-глинистых палеоген-неогеновых отложениях с многочисленными оврагами, балками и реликтовыми проходными долинами, с комплексом оподзоленных, выщелоченных чернозёмов и тёмно-серых почв типичной лесостепи под нагорными, байрачными дубравами, липняками и агрофитоценозами.*

Коренные горные породы в районе представлены палеоген-неогеновыми отложениями из зеленоватых глин и песчаников, мергелей, белых песков. Меловые толщи залегают в основном вдоль течения р. Псел к востоку от г. Сумы. Эти породы часто вскрываются в виде живописных обнажений в речных долинах, оврагах и многочисленных карьерах. Четвертичный литологический комплекс образован лёссовидными суглинками и лёссом, покрывающими мощным плащом коренные породы на междуречных плато и аллювиальные накопления древних надпойменных террас. По многочисленным оврагам и балками развиты голоценовые делювиально-пролювиальные глинистые и суглинистые рыхлые отложения. В среднем плейстоцене, по прорывным долинам стока (ныне это реликтовые проходные долины), воды запруженной льдом р. Сейм попадали в бассейн р. Псел и далее в бассейн р. Ворсклы. Поэтому в некоторых местах в виде небольших вытянутых островков (близ сел Бишкинь, Гарбузовка, Буймер и Мещаника, Рябушки) можно встретить древнеозерные и флювиогляциальные отложения из гумусированных суглинков и тонкозернистых бурых песков с включениями мелких галек местных и адвентивных горных пород. Нахождение довольно крупных валунов близ г. Ахтырка, несомненно, связано с коммуникационно-транзитной ролью этих перигляциальных проходных долин прорыва в среднем плейстоцене.

Рельеф ландшафтного района представлен широкоувалистой или волнисто-балочной возвышенной лёссовой равниной. Средняя абсолютная высота волнистых междуречных плато составляет 200-210, а энергия рельефа до 80-100 м. Характерными геоморфологическими элементами современного рельефа района являются многочисленные сравнительно неглубокие и широко разветвленные балки и активно растущие приречные и другие овраги (рис. 9б). Ширина балок колеблется от 50-60 до 200 и даже 600 м, а длина от 3 до 8 км.

Долина р. Псел ящикообразная, глубокая и довольно широкая (до 13 км). Правый берег в основном возвышенный с обилием оврагов, балок, а левый – террасированный. На крутых коренных склонах правобережья (иногда и левобережья) встречаются живописные скалистые обнажения мезозойских меломергельных горных пород, а вниз по течению реки от г. Сумы представлены классические экзодинамические шишаковые морфокомплексы [9].

На территории ландшафтного района господствуют зональные типичные малогумусные супесчано-суглинистые чернозёмы; значительные площади заняты выщелоченными и оподзоленными чернозёмами, серыми (светло-серыми и тёмно-серыми) лесными почвами, сформировавшимися под пологом широколиственных лесов в условиях возвышенного и расчлененного рельефа. На первой (боровой) надпойменной террасе р. Псел развиты интразональные дерново-слабоподзолистые опесчаненные почвы. Залесенность района составляет 18-20%. Доминируют синантропные изреженные клёново-липовые дубравы (плакорные, нагорные и байрачные фитоэкотипы). Эдификаторную роль в этих лесных фитоценозах выполняют дуб обыкновенный, клён остролистный и липа сердцелистная. Второй и третий ярусы образовались ясенем обыкновенным, вязом, ильмом и клёнами полевым и татарским, часто встречаются дикая яблоня и груша. В подлеске господствует лещина, а довольно густой травянистый ярус образован классическим неморальным комплексом из крупнотравья.

На первой надпойменной террасе р. Псел господствуют изреженные боры травяные и лишайниковые в состоянии сильного захламливания. Отдельными островами на верхних надпойменных террасах р. Псел и в долинах рек Олешня, Пожня, Сыроватка, Дерновая и Боромля представлены синантропные субори и судубравы. В поймах рек широко развиты черноольшанники с гидрогигрофильными высокотравьем.

Ландшафты района давно вовлечены человеком в природопользовательский оборот. Учитывая его геоморфологическую и фитоценотическую специфику, следует все оптимизационные средоохранные мероприятия направить на решение двух главных взаимосвязанных проблем: борьба с эрозионным процессом (бассейновая и линейная эрозия) и сохранение и возобновление зональных широколиственных лесов.

Таким образом, основной обновленной схемы физико-географического районирования Сумского Приднепровья явились результаты многолетних полевых исследований его территории и создание среднемасштабной ландшафтной карты, на которой выделены виды ландшафтов и их группы. Несомненно, что остаются дискуссионными некоторые границы региональных

природных комплексов, которые можно детализировать и уточнить только при проведении крупномасштабной (1:50000) площадной ландшафтной съемки всей территории области. Решение этих и других задач регионального ландшафтного анализа обеспечит гораздо более широкое и эффективное применение материалов физико-географического районирования для решения актуальных проблем изучения ландшафтного разнообразия, исторического природопользования и устойчивого геоэкологического развития региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исаченко А.Г, География сегодня. – М.: Просвещение, 1979. – 190 с.
2. Маринич О.М., Ланько А.І., Щербань М.І., Шищенко П.Г. Фізична географія Української РСР. – К.: Вища школа, 1982. – 205 с.
3. Маринич О.М., Пархоменко Г.О., Петренко О.М., Шищенко П.Г. Удосконалена схема фізико-географічного районування України // Укр. географ. журнал. – 2003. – №1. – С. 16-20.
4. Маринич О.М., Шищенко Л.Г. Фізична географія України. – К.: Вища школа, 2003. – 479 с.
5. Мильков Ф.Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы. – Воронеж: Университетское, 1981. – 400 с.
6. Нешатаев Б.Н. Физико-географическое районирование Сумской области. – Сумы: СГПИ, 1987. – Деп. в УкрНИИТИ, №777Ук-87. – 54 с.
7. Нешатаев Б.Н. Физико-географическое районирование Коми-Пермяцкого автономного округа // Физико-географические основы развития и размещения производительных сил Нечернозёмного Урала. – Пермь, 1992. – С. 124-133.
8. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование. – К.: Наукова думка, 1985. – 224 с.
9. Физико-географическое районирование Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1968. – 683 с.

Б.М. Нешатаєв, А.О. Корнус, В.П. Шульга. Регіональні природно-територіальні комплекси Сумського Придніпров'я.

Стаття присвячена аналізу таксономічних одиниць (регіональні природно-територіальні комплекси) в оновленій схемі фізико-географічного районування Сумського Придніпров'я. Проводиться коротка ландшафтна характеристика окремих структурних одиниць фізико-географічного районування.

B.N. Neshataev, A.A.Kornus, V.P. Shulga. The Regional Nature-territorial Complexes of Sumy Pridieprovie.

The article is devoted to the analysis taxonomic units (regional nature-territorial complexes) in the updated scheme of physical-geographical division into districts Sumy pridnieprovie. The brief landscape characteristic of separate structural units of physical-geographical division into districts is carried out.

Нешатаев Б. Н. Региональные природно-территориальные комплексы Сумского Приднепровья / Б. Н. Нешатаев, А. А. Корнус., В. П. Шульга // Наукові записки СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Екологія і раціональне природокористування. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – С. 10-31.